

ЎЗА УРУҒЧИЛИГИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯДАН ФЙДАЛАНИШ**Мирзоёқубов Комронбек Эркинбой ўғли**Таянч докторант, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, Тошкент**Амантурдиев Алишер Балкибаевич**Қ.х.ф.д., проф; лаборатория мудир, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, Тошкент**Норов Бекзод Нематови**

Қ.х.ф.ф.д., лаборатория мудир, Сирдарё илмий тажриба станцияси, Сирдарё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421564>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу тадқиқот жараёнида “С-8290” ўза нави вариацион статистик таҳлил натижаларига кўра, “С-8290” ўза навининг 2021 йил иккинчи йил уруғлик кўчатзори ўсимликлардан териб олинган оилавий намуналарнинг ип йигирувчанлик коэффициенти бўйича модал қиймат 153-155 оралиғида бўлди. Толанинг ип йигирувчанлик коэффициенти таҳлилларидан келиб чиқиб, кейинги йилда экиш учун нав муаллифлари билан келишилган ҳолда толанинг ип йигирувчанлик коэффициенти 147 дан паст ва 161 дан юқори коэффициентга эга бўлган оилаларни чиқитга чиқарилди.

Калит сўзлар: *якка танлов, оилавий танлов, биринчи ва иккинчи йил уруғлик кўчатзори, уруғи кўпайтириш кўчатзори, ип йигирувчанлик коэффициенти, модал қиймат, дала кўриклари.*

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5708-сон Фармони мувофиқ Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 сентябрдаги 733 сонли қарорига асосан ўза бирламчи ва элита уруғчилиги лабораторияларидаги синов намуналарининг тола сифати кўрсаткичлари таҳлили Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг ҳудудий «Сифат» лабораторияларига юклатилган [1]. Чунки элита уруғчилик лабораторияларида барча намуна ва якка танловларда тола узунлигини аниқлаш учун 60 мингга яқин толали чигит (летучка) таёрланади ва ҳар бири вельвет тахтачасида ўлчанади. Агар бир иш кунида 1000 дона летучкада тола узунлиги аниқланса, бу тадбирни тўлиқ амалга ошириш учун камида 60 иш куни талаб этилади. Шунингдек иккинчи йил кўчатзорларидан таҳлил қилиш учун тайёрланган намуналарда толанинг сифат кўрсаткичлари ЛПС-4 ускунаси ёрдамида аниқланган. Тола узунлигини ўлчаш жараёни кўп қўл меҳнатини ва узоқ вақт талаб этиши ҳамда таҳлилларнинг аниқлилик даражасини пастлиги ҳозирги замон талабларига мутлақо жавоб бермайди.

Ушбу қарорга киритилган топшириқ элита уруғчилик хўжаликлари фаолияти учун жуда катта имконият бўлиб, уруғлик тайёрлаш жараёнида “Сифат” лабораторияси томонидан тола сифат кўрсаткичининг 14 та белгиси бўйича синалади. Лекин элита материалларини танлаш (браковка) жараёнида асосий эътиборни айнан қайси белгига қаратиш ечими аниқланмаган. Элита уруғчилик лабораторияси мутахассислари томонидан толанинг фақат битта кўрсаткичи микронейр, тола узунлиги ёки солиштирма узулиш кучи кўрсаткичлари асосида уруғлик материалларда танлов ишлари олиб бормоқдалар. Уруғлик материалларини танлашда биз тақлиф қилаётган

усулда - тола микронейри (Mic), юқори ўртача узунлиги (Len), солиштирма узилиш кучи, (Str), узунлик бўйича бир хиллилик индекси (Unf), нур қайтариш коэффиценти (Rd), ва сарғишлик даражаси (+b) каби тола сифат кўрсаткичлари алгоритми (SCI= $414,67+2,9 \cdot \text{Strength}-9,32 \cdot \text{Micronaire}+49,17 \cdot \text{Length} +4,74 \cdot \text{Uniformity}+0,65 \cdot \text{Rd}+0,36 \cdot +b$) толанинг йигирувчанлик коэффиценти (SCI) ни ифодалайди, тўқимачилик саноатида толанинг сифат кўрсаткичи ип йигирувчанлик коэффиценти билан баҳоланади, ушбу кўрсаткич қанча юқори бўлса толадан йигирилган ип шунча мустаҳкам бўлади. Бу бизга назарий асосланган ҳолда намуналаримиздаги тола сифат белгилари мажмуасини юқори даражада нав таснифига мувофиқ узоқ йиллар сақланишига имкон беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Бирламчи нав уруғчилигидаги уруғ кўпайтириш жараёнида навга хос белги ва хусусиятларининг барқарорлашишида селекционер олимлар томонидан маълум белги ва хусусиятларга эга бўлган ўсимлик популяциясини сақлаб туриш уруғчиликда муҳим вазифа ҳисобланади. Селекционер тавсиясига биноан тайёрланаётган уруғликнинг ўрганилиши, кўчатзорларда экилган ўсимликлар популяциясининг кузатуви, навга хос бўлмаган ўсимликдан тозалаш, мақбул парваришлар шароитларини яратиш, уруғлик учун мос ўсимликларни яқка танлаш, яқка танлов намуналарининг чигитини ажратиш, ўлчов ишларини олиб бориш, оилавий танловлар вариацион статистик кўрсаткичлари таҳлили, чиқитга чиқариш, экишга қолдирилган намуналар уруғликларини такрорий визуал кузатуви, механик аралашмалардан тозалаш каби жараёнлар натижасида амалга ошади [2].

Бундан ташқари уруғчи олимларга нафақат янги нав белгиларининг авлодларда барқарорлигини сақлаш, балки белгиларни янада яхшилаб бориш вазифаси ҳам юклатилган. Бу вазифани уруғчи олимлар томонидан бирламчи уруғчилик жараёнидаги танланган намуналар белгиларининг ирсий ва ноирсий ўзгаришлари динамикасининг вариацион статистик таҳлил натижалари асосида назарий ҳулосага келиб амалга оширилади [3].

Навдорликни оширишда морфологик ва технологик кўрсаткичлар бўйича уруғчилик ишларини олиб бориш нав тозалигини ва сифатини сақлашда муҳим аҳамият касб этади [4].

Уруғчилик хўжаликларида элита уруғлари нав тозалиги белгиланган талаб даражасида бўлмаса, кейинги авлод уруғларининг генетик тозалиги ҳам бузилади. Бу эса навнинг қимматли хўжалик белгиларини тўлиқ намаён этиш қобилиятини сусайтиради ва ўсимликнинг белги ва хусусиятлари қисқа вақтда йўқолишига олиб келади [5].

Тадқиқот услуги. Давлат реестрига киритилган ғўза навлари бирламчи уруғчилиги “Районлаштирилган ғўза навларининг элита (сара) ва биринчи репродукция уруғларини етиштиришга оид қўлланма” О.В.Кратиров (1981) сига мувофиқ олиб борилади [6].

Элита кўчатзорларидан тайёрланадиган тола намуналарини баҳолашда Uster HVI Spectrum инновацион технологиясидан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

Дала тажрибалари 2021 йил уруғлик кўчатзорларида морфологик ва хўжалик белгилари бўйича икки марта дала кўриклари ўтказилган ва улар натижасида оилалар

чиқитга чиқарилган. Чиқитга чиқарилмаган оилалардан кейинги йил ҳосили учун уруғлик тайёрлаш мақсадида териб олинган намуналарда толанинг технологик хусусиятлари бўйича таҳлил ўтказилди.

Бунда, 2-йил уруғлик кўчатзориди барча дала кўриклари ўтказилгандан сўнг, оилалардан териб олинган 100 кўсақли 384 та синов намуналарида бир дона кўсақдаги пахта вазни ва ДЛ-10 русумли жин ускунасида тола чигитдан ажратилиб, унинг чиқими ҳам аниқлагандан сўнг ҳар бир оила намуналари толасидан 100 граммдан тола синов учун ўлчаб олинди. Тайёланган тола намуналари дафтарга қайд қилиниб, таҳлил учун “Агросаноат мажмуида хизмат кўрсатиш маркази”нинг синов лабораториясига топширилди. Пахта толаси намуналари 14 та кўрсаткич бўйича синовдан ўтказилди.

Селекция жараёнида қимматли хўжалик белгилари орасидаги ўзаро боғлиқлик селекционер олдида қўйган мақсадга эришишда яъни, танлаш йўналишини самарали олиб боришида муҳим аҳамият касб этади. “Агросаноат мажмуида хизматлар кўрсатиш маркази” марказий сифат лабораториясининг таҳлил натижалари асосида ип йигирувчанлик коэффицентининг барча тола сифат белгилари билан ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилиниб тадқиқот учун зарур бўлган олтига тола сифат кўрсаткичлари орасидаги боғлиқлик ўрганилди.

ХУЛОСА

Юқоридаги таҳлиллар натижасига кўра, тақлиф этилаётган услуб асосида олинган малумотлар таҳлил қилинганда ип йигирувчанлик коэффицентининг модал қиймати 153-155 ни ташкил этди. Толанинг ип йигирувчанлик коэффицентини таҳлилларидан келиб чиқиб, кейинги йилда экиш учун нав муаллифлари билан келишилган ҳолда толанинг ип йигирувчанлик коэффицентини 147 дан паст ва 161 дан юқори коэффицентга эга бўлган оилаларни чиқитга чиқариш тавсия этилди. Кейинги йил ҳосили учун уруғ кўчатзорини ташкил этиш учун танлаб олинган 314 та оила экилади. Ушбу 147-161 коэффицентлар оралиғида бўлган оилалардан тайёрланган якка танлов уруғларини ҳеч қандай лаборатория таҳлилларисиз 1-йил уруғлик кўчатзорига экишга тавсия этилди.

Хулоса қилганда ғўза уруғчилиги лабораторияларига замонавий инновацион технологиялар асосида таҳлил қилиб, тавсия этилаётган толанинг ип йигирувчанлик коэффицентини асосида танлов ишларини олиб бориш, биринчидан меҳнат ресурсларини тежайди, иккинчидан таҳлилларнинг аниқлиги даражасини ортишига олиб келади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ Хўжалиги Вазирлиги хузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғриси”даги 733 сонли қарори. 05.09.2019 й.
2. Абдукадиров Д.А. Хусусий селекция. Тошкент. 2007й. Б-506.
3. Попов П.В. Совершенствование методов селекции средневолокнистых сортов хлопчатника. Ташкент 2002 г. Б-86.
4. Джумаев Ш.Б., Рахматов И.М., “Ингичка толали ғўза навларининг наводорлигини ошириш ва уруғини кўпайтириш” Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва

амалий асослари Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент 2007 й. Б-192-194.

5. Қўзибоев Ш. “Сортовая чистота и обновления семян” Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали Тошкент 2004 й №5 Б-17-18.

6. О.В.Кратиров. Инструкция по производству семян элиты и первой репродукции районированных сортов хлопчатника. Москва «Колос» 1981.

INNOVATIVE
ACADEMY